

Ecología y evolución de las interacciones entre especies en las ciudades

Germán Ávila Sákar

Departamento de Biología, Universidad de Winnipeg, Winnipeg, Manitoba, Canadá

Palabras clave

arbolado urbano, defoliación, gusanos medidores, herbívoros, lepidópteros

Olmo casi completamente defoliado por gusanos medidores en Winnipeg, Manitoba. A la izquierda se observa un fresno y a la derecha al fondo otro olmo, ambos con follaje.

Resumen

Los estudios sobre ecología y evolución en las ciudades han incrementado casi exponencialmente desde la década de 1990, lo cual parecería indicar que al menos parte de la comunidad científica les está concediendo importancia a estos temas. La primera parte de esta contribución es una reseña del tipo de estudios que abordan cuestiones ecológicas y evolutivas en las ciudades. En la segunda parte, a manera de ejemplo de un estudio de ecología urbana, presento un estudio de mi laboratorio sobre la interacción entre larvas de dos especies de palomillas (mariposas nocturnas) y las dos especies arbóreas más abundantes de la ciudad canadiense de Winnipeg, los olmos y los fresnos. Resaltan dos resultados de este estudio: 1) el daño a las hojas debido a las larvas es mayor en olmos que en fresnos; y 2) los olmos suelen ser más grandes y crecer más rápido que los fresnos. Además de contribuir al conocimiento fundamental sobre las interacciones entre especies, la información generada por estudios como éste tiene diversas aplicaciones, por ejemplo, en el manejo de especies deseadas y no-deseadas en las urbes. La realización de estos proyectos brinda oportunidades para conversar con los habitantes urbanos y promover la educación ambiental.

El número de estudios sobre ecología y evolución en sistemas urbanos ha incrementado desde 1990 (Miles *et al.* 2019; Rivkin *et al.* 2019), aunque con un importante sesgo hacia zonas templadas (Carmona *et al.* 2025). En la revista *Evolution*, la búsqueda de “urban” arrojó 446

resultados (7 de julio de 2025). Con distintos enfoques, los primeros 20 artículos de la lista abordan la influencia urbana en la evolución de mosquitos, aves, lagartijas, hormigas y humanos. La misma búsqueda en la revista *Ecology* arrojó 1,072 estudios, incluyendo aquellos sobre aspectos ecológicos de comunidades de varios taxa (artrópodos, aves, etc.), percepción remota y otras herramientas de estudio, tolerancia al hábitat urbano, restauración de ríos urbanos, interacciones planta-animal, plástico en nidos de aves, historia natural urbana y fragmentación en lugares de alta biodiversidad.

Un caso icónico de evolución relacionada con ambientes urbanos es el del melanismo industrial en la palomilla *Biston betularia* en Inglaterra (Kettlewell 1955; Grant 1999). Los detalles de esta fascinante historia de selección natural direccional han sido resumidos brillantemente por el genetista británico Michael Majerus (1998, 2009).

Pensemos en algunos animales que vemos cotidianamente en nuestras ciudades y que muchas personas consideran desagradables o indeseables, como la mosca doméstica, las cucarachas, pulgas, piojos, ratas y ratones. ¿Qué atributos les permiten vivir aparentemente bien en cualquier ciudad a estos animales? ¿Han evolucionado de manera diferente que sus congéneres silvestres? De manera complementaria, es importante analizar los atributos y requerimientos que tienen en común aquellas especies que se han extinguido localmente en las ciudades.

Las ciudades también influyen sobre el comportamiento animal. Muchos insectos nocturnos vuelan hacia las fuentes de luz artificial (FLA), comportamiento que ha sido aprovechado por algunos de sus depredadores (p. ej., sapos, murciélagos), ya que pueden encontrar más alimento cerca de dichas FLA. Dado el evidente efecto negativo sobre la supervivencia de los animales atraídos por las FLA, se esperaría que, si es heredable, hubiera habido selección negativa de dicho comportamiento. Entonces, ¿por qué todavía ocurre en tantas especies? Una posibilidad es que, al darse concentraciones mayores de individuos de la misma especie, el número de cópulas incremente y, por tanto, los supervivientes dejen más descendencia que sus contrapartes no atraídas hacia las FLA.

Los olmos y los fresnos de Winnipeg

Personalmente, hasta hace unos años, estudiar biología en una ciudad me parecía extraño, indeseable. Se hacía por no poder salir a lugares prístinos, lejos de la influencia humana, donde se pudiera apreciar la vida cotidiana de una gran variedad de seres vivos –lo que muchos biólogos del siglo pasado, como yo, seguimos llamando “la naturaleza”. Mis primeras reflexiones sobre ecología urbana me convencieron pronto de que quedan pocos lugares sin un alto grado de influencia humana en nuestro planeta. Irónicamente, la falta de financiamiento para realizar salidas de campo, me orilló a proponer un proyecto de bajo costo

sobre interacciones planta-herbívoro en plena ciudad (sistema que ahora reconozco como ecosistema urbano).

La ciudad de Winnipeg (Manitoba, Canadá) se enorgullece de tener una de las poblaciones urbanas más grandes de olmo (*Ulmus americana*) en Norteamérica, situación que contrasta con la de muchas otras ciudades de Estados Unidos y Canadá que se quedaron sin olmos debido a la grafiosis o enfermedad holandesa del olmo (en inglés, *Dutch elm disease*). Esta enfermedad la causa un hongo del género *Ophiostoma* cuyas esporas son dispersadas por escarabajos curculiónidos de los géneros *Hylurgopinus* (americano) y *Scolytus* (europeo). La grafiosis está presente en Winnipeg pero, con esfuerzos y financiamiento sustanciales, se ha logrado disminuir la mortandad de olmos causada por esta enfermedad (Anónimo 2025).

Además de la grafiosis, los olmos y otros árboles de Winnipeg son atacados por larvas de dos especies de palomillas conocidas localmente como *spring cankerworm*, gusano medidor de primavera (*Paleacrita vernata*) y *fall cankerworm*, gusano medidor de otoño (*Alsophila pometaria*). Las hembras de ambas especies tienen sus alas atrofiadas y no vuelan, sino que, tras emerger de su crisálida en el suelo, caminan por el tronco hacia las ramas del árbol. En el camino, copulan con machos (quienes sí pueden volar) y depositan sus huevecillos en la corteza del tronco principal y de las ramas. Al salir del huevo, las minúsculas larvas (de aproximadamente 0.5 cm de longitud) caminan hacia las hojas y comienzan a alimentarse de ellas. Después de varias mudas de su exoesqueleto, las larvas (ya de 2.5 a 3 cm de longitud) secretan hilos de seda de los cuales penden en su descenso hacia el suelo, donde entrarán en la etapa de crisálida.

Aunque individualmente las larvas no consumen mucho follaje, en conjunto pueden defoliar (deshojar) completamente algunas o todas las ramas de un árbol (ver imagen de portada), por lo que se les percibe como “plaga”. Cuando la población de larvas es muy numerosa, son frecuentes los encuentros (marcados por vociferaciones diversas) entre transeúntes ciudadanos y las larvas que penden de sus hilos. Quienes andamos en bicicleta, frecuentemente llegamos a nuestro destino con algún pasajero extra en el cuerpo.

Curiosamente, la abundancia de las larvas varía entre años, y el nivel de daño foliar que causan en un año dado difiere entre árboles. Mis experiencias cotidianas con estas larvas y con los olmos me llevaron a preguntarme: ¿Por qué varía la abundancia de los insectos de un año a otro? ¿Por qué las larvas se alimentan más de ciertos árboles? ¿Cuánto tejido foliar comen las larvas? ¿Cuánto afecta dicho daño al crecimiento y a la producción de flores y frutos de los árboles? ¿Los insectos comen las hojas de otras especies arbóreas? ¿Quiénes se alimentan de las larvas y qué tan abundantes son dichos depredadores en la ciudad en comparación con sitios rurales?

Tres estudiantes de mi laboratorio y yo nos propusimos responder algunas de estas preguntas y decidimos extender el estudio a los fresnos (*Fraxinus pennsylvanica*) ya que es la segunda especie arbórea más abundante en Winnipeg (obs. pers.) y también es consumida por estos herbívoros. Primero evaluamos el daño en las hojas de olmos y fresnos causado por los gusanos medidores. Recolectamos seis ramas de cada individuo para obtener mediciones precisas del daño foliar en el laboratorio mediante análisis de imágenes de al menos 50 hojas de ramillas elegidas al azar de cada individuo. También hicimos evaluaciones cualitativas de la condición de la copa de cada árbol (porcentaje aproximado de daño foliar). Finalmente, en dos años consecutivos, medimos el diámetro de cada árbol. En total obtuvimos datos de 70 árboles de olmo y 30 de fresno, y obtuvimos las imágenes de 50 hojas de cada individuo para su análisis posterior.

Encontramos que las copas de los olmos estaban más dañadas que las de los fresnos (Figura 1A), y que los olmos tienden a crecer un poco más rápido que los fresnos (Figura 1B). Sin embargo, no se aprecia una relación entre el crecimiento de los árboles y el daño que han sufrido (Figura 2), aunque nos falta terminar de obtener las medidas precisas del daño foliar. Una de las variables más importantes, por reflejar la adecuación individual (*fitness*) y porque puede verse afectada por la defoliación, es la producción total de flores y frutos de los árboles. Sin embargo, esto también ha quedado pendiente por lo difícil que es obtener buenas estimaciones de estas variables por el tamaño de los individuos.

Este estudio muestra cómo, en plena ciudad, ocurre una de las interacciones más comunes en los ecosistemas: aquella entre plantas y herbívoros. La observación cuidadosa de lo que ocurre entre los árboles de la ciudad y algunos insectos que se alimentan de éstos nos permite plantear preguntas de índole ecológico y evolutivo. Incluso en el desarrollo de protocolos de manejo integrado de insectos considerados plaga en la ciudad es importante considerar preguntas ecológico-evolutivas sobre la interacción entre medidores y las diferentes especies de árboles, por ejemplo: ¿Las preferencias alimenticias de las larvas son heredables? ¿Difieren dichas preferencias entre las ciudades y los ecosistemas silvestres cercanos? ¿Difieren las capacidades fisiológicas entre larvas urbanas y rurales para inutilizar los compuestos secundarios tóxicos o anti-digestivos de los olmos? En la búsqueda de respuestas a estas preguntas se genera conocimiento fundamental sobre ecología evolutiva, parte del cual puede tener aplicaciones prácticas a corto y mediano plazo. Por ejemplo, dada la experiencia en la agricultura, puede predecirse que la efectividad de cualquier insecticida químico dirigido contra los medidores disminuirá a medida que evolucione la resistencia a dicho insecticida en las poblaciones de medidores.

Figura 1. Daño foliar estimado cualitativamente a partir de seis ramas de cada individuo asignadas a una de cuatro categorías de porcentaje de área foliar faltante (0-25, 26-50, 51-75, 76-100) (A); crecimiento en diámetro a la altura del pecho (DAP) entre 2023 y 2025 (B). La mitad de los datos se encuentra entre los límites inferior y superior de cada recuadro coloreado (que son el primer y tercer cuartiles, respectivamente), la línea gruesa es la mediana, los bigotes (líneas verticales) se extienden hasta los datos máximo y mínimo dentro de 1.5 veces la longitud vertical del recuadro, los puntos indican datos extremos (*i.e.*, más allá de esos límites). Elaboración propia

Figura 2. Relación entre el daño foliar causado por los herbívoros (estimado cualitativamente, ver Figura 1) y el crecimiento en DAP de 2023 a 2025 en olmos y fresnos de Winnipeg. Elaboración propia

Reflexión final

Dado que las urbes y su infraestructura subsidiaria (carreteras, redes de suministro eléctrico, de agua, etc.) se han multiplicado por todo el planeta, soslayar el estudio de la biología en las ciudades significa ignorar gran parte de la biología de nuestro planeta. Además, es la biología con la que la mayoría de los humanos tendrá alguna cercanía. Curiosamente, el “trabajo de campo” en la ciudad proporciona muchas oportunidades para hacer educación ambiental, platicar con la gente sobre el estudio que se está realizando e incluso para hablar de lo que es la ciencia.

Agradecimientos

Jiixin Zhang, Eloïse Simon y Jean-Pierre Dufault midieron los árboles, recolectaron las ramas e iniciaron los análisis de las imágenes de las hojas durante 2023; Nico Lasko y Brena Dea ayudaron con las mediciones en 2024 y 2025. La fase inicial del proyecto contó con financiamiento para JZ y ES a través del programa Mitacs Globalink Research Internship.

Literatura citada:

- Anónimo 2025. Consultado 24 junio 2025. Trees Winnipeg – Dutch elm disease. <https://www.treeswinnipeg.org/our-urban-forest/about-our-urban-forest>
- Carmona D *et al.* 2025. Urban biological evolution in tropical cities. En F Angeoletto *et al.* eds., *Ecology of Tropical Cities*. Cham: Springer Nature, 187-214. https://doi.org/10.1007/978-3-031-48012-6_11
- Grant BS. 1999. Fine tuning the peppered moth paradigm. *Evolution*, 53:980-984.
- Kettlewell HBD. 1955. Recognition of appropriate backgrounds by the pale and black phases of Lepidoptera. *Nature*, 175:943-944.
- Majerus MEN. 1998. *Melanism: Evolution in Action*. Oxford: Oxford University Press.
- Majerus MEN. 2009. Industrial melanism in the peppered moth, *Biston betularia*: An excellent teaching example of darwinian evolution in action. *Evolution: Education Outreach*, 2:63-74. <https://doi.org/10.1007/s12052-008-0107-y>
- Miles S *et al.* 2019. Urbanization shapes the ecology and evolution of plant-arthropod herbivore interactions. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 7:310.
- Rivkin LR *et al.* 2019. A roadmap for urban evolutionary ecology. *Evolutionary Applications*, 12:384–398. <https://doi.org/10.1111/eva.12734>

¿Quién escribe?

Germán Ávila Sákar estudió biología en la Facultad de Ciencias, UNAM y realizó su tesis de licenciatura en el bosque tropical caducifolio de Chamela, Jalisco con un proyecto que combinaba sus intereses en plantas, evolución y ecología. Durante su doctorado en la Universidad Estatal de Pensilvania, EUA se inició en el estudio de las interacciones planta-herbívoro. Entonces comenzó su interés por conocer los mecanismos fisiológicos que permiten a las plantas tolerar el daño por herbívoros. Se propone entender detalladamente cómo se resuelven los trueques de asignación de recursos entre las funciones de defensa, crecimiento y reproducción en las plantas. Le entusiasma estudiar las poblaciones silvestres, pero también ha trabajado con plantas modelo (*Arabidopsis*, *Brassica*, jitomate) en ambientes controlados. Participa en el Comité Editorial del *Boletín* con la idea de apoyar la comunicación de la investigación ecológica a quienes no son especialistas en el tema.

Contacto: g.avila-sakar@uwinnipeg.ca

DESCARGAR

SIGUIENTE

ÍNDICE

